

РАЗДЕЛ. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041602>

УДК 291

**БОГ КАК ПЕРВЫЙ ИСПОЛЬЗОВАВШИЙ ДЕЛЕГИРОВАНИЕ
ПОЛНОМОЧИЙ**

**Е.А. Мельникова, Д.В. Арчаков,
А.С. Веремчук,**
научный руководитель,
к.ф.н., доц.,
СПБГИКиТ,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: В данной статье рассматривается явление делегирования полномочий у Богов, кому передавались полномочия и зачем, почему боги доверяли миссии людям. Статья основана на примерах из Священного писания, «Мифах и легендах Древней Греции» Николая Куна и комментариях vicария Католического прихода.

Ключевые слова: Бог, Библия, Древняя Греция, христианство, делегирование

GOD AS THE FIRST USE OF DELEGATION OF AUTHORITY

**E.A. Melnikova, D.V. Archakov,
A.S. Veremchuk,**
Scientific Director,
Ph.D., Associate Professor,
SPBGiKiT,
Saint Petersburg

Annotation: In this article, the phenomenon of delegation of powers from the Gods was considered, to whom the powers were transferred and why, why the gods trusted the mission to people. The article is based on examples from the Holy Scriptures, "Myths and Legends of Ancient Greece" by Nikolai Kuhn, and comments by the vicar of the Catholic Parish.

Keywords: God, Bible, Ancient Greece, Christianity, delegation

«В начале было Слово...» (Ин, 1:1)

И слово это было – делегирование.

С точки зрения мировоззрения проблема Бога, его места в мире является одной из ключевых в истории культуры. Поэтому данный вопрос можно рассматривать с нескольких сторон. Живя в эпоху Google, Amazon, Apple, Microsoft, а как следствие и корпоративного тайм-менеджмента, сложно смотреть на мир не через призму современных реалий. Отсюда следует, что на определенные догматы можно посмотреть под другим углом. Поэтому авторы хотят найти ответ на основополагающий вопрос: «Можно ли считать Бога родоначальником делегирования полномочий?». После изложения всех аргументов на основе христианской и древнегреческой религий будет понятно, действительно ли это так или же эта точка зрения двояка.

При выборе религий, на основе которых строится работа, авторы отталкивались от их влияния на:

Становление европейской культуры (основным принципом Эпохи Ренессанса было возрождение Античности):

1. Большую часть мировой культуры (религии оказали влияние на развитие живописи, литературы, архитектуры).

2. Наших современных реалий (названия планет, химических элементов произошли от имен богов).

Делегирование полномочий – это процесс передачи части функций руководителя другим управляющим или сотрудникам для достижения конкретных целей организации [1]. Примером могут являться обычные часы. Логичный стройный механизм, в котором каждая деталь выполняет свою функцию. Человек не может поменять местами шестеренки и быть уверенным в том, что часы продолжают работать без сбоев или вообще не остановятся. Но если знать, какая часть выполняет ту или иную функцию, есть вероятность того, что сам механизм прослужит продолжительное количество времени.

Древняя Греция.

Если опираться на книгу «Мифы и легенды Древней Греции» в переводе Николая Куна, то можно найти достаточное количество подтверждений, связанных с делегированием обязанностей. В мифах нет точных формулировок, что один Бог передал часть полномочий другому, да и с людьми они почти не контактировали. Особенность религии Древней Греции заключается в том, что обязанности делегировались от «главного» Бога Зевса. «Хотя и поделили сыновья Крона между собой власть над миром, но все же над всеми царит повелитель неба Зевс; он правит людьми и богами, он ведает всем в мире.» [2, с. 11].

Несмотря на свою верховную власть Зевс – не является первоначалом всего сущего. Греки не только не приписывали Зевсу роль создателя Вселенной, но даже не относили его к изначальным божествам. Согласно «Теогонии» Гесиода существовало 3 поколения богов, между которыми шла борьба за верховную власть и управлением миром [3-8]. Кратко рассмотрим родословную богов:

1. Первое поколение: боги – стихии, они имели облик своей стихии: Нюкта (Ночь), Эреб (Мрак), Эрос (Любовь), Гея (Земля), Тартар (ужасная бездна).

Стихия – явление природы, отличающееся могущественной, трудно преодолимой, часто разрушительной силой. Контролировать стихию практически невозможно посторонним, но и держать саму себя в руках она также не в силах. Первое поколение богов не могло являться основным, так как наводило ужас на людей.

2. Второе поколение: титаны.

От Нюкты и Эреба: Эфир, Гемера, Гипнос, Танатос, Кера, Морос, Харон, Онира, Мом, Немезида, Эрида, Апата, Герас; от Геи произошли такие боги, как: Уран, Астрея, Эос, Океан, Фетида, Гиппериион, Тейя, Крон, Рея, а также титаны, титаниды и гекатонхейры (сторукие пятидесятиголовые великаны)

Титаны пытались захватить власть, но были побеждены Зевсом после десятилетней битвы и отправлены в Тартар, вечный мрак. Также, они олицетворяли природные катастрофы, что не могло соотноситься с нормальной жизнью людей на земле, так как любая катастрофа – беда для человека.

3. Третье поколение: боги – олимпийцы. Потомки Крона и Реи: Зевс, Посейдон, Аид, Гера, Деметра и Гестия

Третье поколение богов, стало более очеловеченным и близким людям, так как не выглядели ужасающе. В их число входили сначала потомки Крона и Реи: Гестия, Деметра, Гера, Аид, Посейдон и Зевс. Вскоре к ним присоединились потомки: Гефест, Гермес, Персефона, Афродита, Дионис, Афина, Аполлон и Артемида.

После победы Зевса над титанами произошло переустройство мироздания, можно сказать, что Зевс пересоздал Вселенную. Все полномочия власти находились в его руках. Установив свою власть, он утверждает новый порядок управления миром.

Можно сказать, что Олимп – организация похожая на первые мануфактуры, которые выстраивались на родстве и на которых существовало разделение труда на отдельные операции. Каково же разделение было на Олимпе:

Как самый могущественный Зевс взял себе – небо. Зевс – Бог неба, грома и молний.

Гера – покровительница брака и рожениц.

Посейдон – покровитель морей, рыбаков и мореплавателей.

Деметра – богиня плодородия и земледелия, рождения и процветания.

Афина – богиня войны.

Афродита – богиня красоты и любви.

Гефест – бог – кузнец, покровитель кузнечного мастерства.

Гермес – бог торговли, красноречия, богатства и прибыли.

Аполлон – бог света, олицетворение Солнца.

Артемиды – богиня красоты, молодости и плодородия.

Откуда следует, что между богами произошло разделение обязанностей, и каждый выполняет или «заведует» своей частью производства, мира. Несмотря на то, что каждый отвечает за свою сферу деятельности, есть тот, кто руководит всеми, – это Зевс, он хранит порядок и правду в мире. А это и есть прямое делегирование полномочий.

Христианство.

«Бог повелел один раз, и Вселенная повинуется постоянно».

Так говорил великий французский философ Вольтер, придерживающийся деистического течения в философии. **Деизм** – философско-религиозное течение в Европе и Северной Америке 16-18 вв., рассматривавшее Бога в качестве отдаленной первопричины природы и человека и с различной степенью последовательности отождествлявшее религию с моралью. Философы-просветители полагали, что Бог не вмешивался в земную жизнь после создания мира. Но в Священном писании достаточно много примеров, доказывающих обратное. Что Бог не только вмешивался в земную жизнь, но и давал миссии конкретным людям.

Возникает вопрос, для чего человек был послан на Землю, с какой целью? Таковых выделяют две: человек как Творение Бога и человек как дитя божье [4]. Без углубления в Священное писание проследить разницу невозможно. Творение Бога есть каждый человек, потому что все мы созданы по образу и подобию божьему. А вот для того, чтобы стать ребенком Божьим, нужно уверовать в Христа и придерживаться этой веры, как и написано в Библии: «Сей саамы Дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться» [5, Римлянам 8:16].

Но главным вопросом остается цель, с которой Бог делегирует обязанности. И его можно отнести к вечным вопросам истории: «Что есть после смерти?», «В чем смысл жизни?», «Есть ли высшая сила?». Исследуя

разные источники, можно сделать вывод, что Бог делегировал полномочия, но почему это происходило – неизвестно.

Все знают, что Бог создал мир за 7 дней из ничего, только своей божественной силой, то есть технически он Владыка всего сущего.

В Первой главе Первой книги Моисеева. Бытие можно увидеть, как Бог передает часть своих полномочий человеку: *«И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями,] и над птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею землею,] и над всяким животным, пресмыкающимся по земле.»* [5, Быт. 1:28].

Таким образом, это является первым в христианстве делегированием полномочий. Но это не последнее обращение Господа к человеку, что является отличительной чертой христианства в отличие от других рассматриваемых религий. «Бог вмешивается в жизни людей, но есть эффективное и неэффективное вмешательство. Неэффективное – это передача миссии человеку, от которого зависит выполнять ее или нет и как, эффективное – деяние Бога самостоятельно, что является стопроцентным выполнением плана» – так высказался Отец Вадим Шайкевич – vikарий Католического прихода Матери Божьей Лурдской в Санкт – Петербурге.

Делегирование полномочий – неэффективное вмешательство, и подобный пример есть в Шестой главе Первой книги Моисеева. Бытие. Поняв, что человечество развращено, Господь решает уничтожить его, оставив в живых только одну праведную семью: Ноя, его жену, сынов и их жен: *«И сказал Господь Ною: конец всякой плоти пришел перед лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи.»* [5, Быт. 6:13-14].

Похожую ситуацию можно заметить в Третьей главе Второй книги Моисеева. Исход, когда Бог в образе горящего куста говорит Моисею: *«... и иду избавить его от руки Египтян и вывести его из земли сей...»* [5, Исх. 3:8]. При этом сам Бог никого не освобождает, а поручает сделать это пастуху Моисею: *«Итак поиди: Я пошлю тебя к фараону [царю Египетскому]; и выведи из Египта народ Мой, сынов Израилевых»* [5, Исх. 3:10].

Стоит отметить, что, исходя из определения, делегирование полномочий не является полным переложением обязанностей, а лишь частичной, поэтому Бог всячески сопутствовал Моисею в данном поручении. Например, наслал Десять казней египетских, начиная с превращения воды в кровь и заканчивая смертью первенцев. Кульминацией являются слова Господа: *«а ты подними жезл твой и прости руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше;»* [3, Исх. 14:16]. Право выбора – отличительная черта христианства. Таким образом, Моисей мог

отказаться и не исполнять волю Божью, но ради выполнения цели он выполнил поручение.

Ситуацию выбора можно заметить и в главе 18 книге Бытия, когда Бог решает уничтожить города Содом и Гоморру за нечестивое поведение, блуд и пьянство их граждан. Тогда Авраам сказал господу: *«неужели Ты погубишь праведного с нечестивым?»*.

Таким образом, имеет место быть ситуация, когда с вышестоящим можно и нужно поспорить, ведь нельзя уничтожать всех людей без разбора. Тогда же Бог ответил, что если он найдёт 50 праведников в Содоме, то оставит их, тем самым соглашаясь с Авраамом. Но тот продолжает торговаться и говорит, что может найтись хотя бы 40, затем 30, 20 и в итоге Бог и Авраам сходятся на том, что если наберётся 10 праведников, то города продолжат стоять. В итоге города были уничтожены, но создан прецедент, когда образовывается дискуссия и есть возможность договориться в Богом. Именно при делегировании полномочий часто возникают ситуации, когда при несогласии нужно отстаивать свою позицию.

Отдельно стоит рассмотреть Новый Завет, так как примеры делегирования в нем намного ярче и отчетливее, чем в Ветхом. Если вернуться к теоретическому примеру о часах и шестеренках, когда из-за одного человека в команде, который недобросовестно исполняет свои обязанности, ломается весь механизм. В Евангелие от Матфея говорится о предательстве Иуды Искариотом своего учителя Иисуса Христа. По тексту у Христа было 12 апостолов, то есть учеников, символизирующих 12 израильских родов. В итоге один из них предал своего учителя за 30 серебрянников, после чего тот был схвачен и приговорен к смерти: *«Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и, раскаявшись, возвратил тридцать серебрянников первосвященникам и старейшинам,»* [5, Мт. 27:3].

Этот же пример раскрывает делегирование как явление, так как Иисус не мог в одиночку охватить праведничеством весь мир, поэтому разделил обязанности двенадцати людям, дав им для этого знания и поставив задачу, с которой они дальше, кроме Иуды Искариота, справились и были вознаграждены вечной жизнью в раю и приравнены к лику святых.

Делая вывод, можно вывести различия делегирования полномочий в христианстве и язычестве Древней Греции.

Первым и главным отличием является то, что в Древней Греции существовал Олимп, пантеон Богов, а Зевс был самопровозглашенным главным. Также, олимпийские Боги, которые считаются основными, это третье поколение богов. В христианстве же Бог один, но в трех лицах, Отец, Сын и Святой Дух.

Вторым отличием можно считать строгую иерархию отношений. То есть если в Древней Греции боги были относительно равны между собой, но

главным все равно являлся Зевс, то в христианстве наоборот Бог один, а дальше идут апостолы, ангелы, святые и др. Если рассматривать такие же ситуации через проекцию современной жизни, то Древняя Греция – это совет директоров, где есть председатель, а христианство – фирма с непосредственным руководителем и подчиненными.

Третьим отличием является, кому делегировались обязанности в обеих религиях. Если в христианстве полномочия или миссии могли передавать простому человеку, что было не таким редким явлением, то в Древней Греции таких случаев не было. В древнегреческих мифах Боги влияют на судьбы людей, но не через приказания, они живут в их мире и руководят абсолютно всем. Более того, они активно общаются с людьми, влияют на жизнь их царств и даже встают на чьи-либо стороны во время кровопролитных войн.

В заключении хотелось бы отметить, что смотреть на какие-то устоявшиеся темы с точки зрения реального течения времени, современности, не только можно, но и нужно, так как общество развивается и ему требуются свежие взгляды. Также, стоит отметить, что объяснение тех или иных ситуаций как в одну сторону, так и в другую, через приемы тайм-менеджменты или же на примере религий поможет приблизить эти сферы к пониманию нынешнего человека. Это не означает принижать их значение, скорее делать более доступными для широкого круга.

Список литературы

- [1] Принцип делегирования полномочий. [Электронный ресурс]. – URL: <https://assistentus.ru/vedenie-biznesa/delegirovaniye-polnomochij/>. (дата обращения: 25.05.2021).
- [2] Н. Кун «Мифы и легенды Древней Греции». – Издательство: "Мартин", Москва, 2015, 145 с.
- [3] "Тайны и факты". [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.mysterylife.ru/drevnyaya-greciya/bogi-drevnej-grecii/pokoleniya-bogov.html>. (дата обращения: 25.05.2021).
- [4] Основные цели Бога, связанные с созданием человечества. [Электронный ресурс]. – URL: <https://nasch-mir.ru/osnovnyie-tseli-boga/>. (дата обращения: 25.05.2021).
- [5] Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. // Изд. Киево-Печерская Лавра. – 2016. 204 с.
- [6] Делегирование полномочий Сыну. [Электронный ресурс]. – URL: <https://religion.wikireading.ru/31336>. (дата обращения: 25.05.2021).
- [7] Делегирование полномочий. [Электронный ресурс]. – URL: <https://religion.wikireading.ru/160635>. (дата обращения: 25.05.2021).

[8] Бог созидает Царство на Земле через людей. [Электронный ресурс]. – URL: <https://students.ersu.org/?p=94>. (дата обращения: 25.05.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] The principle of delegation of authority. [Electronic resource]. – URL: <https://assistentus.ru/vedenie-biznesa/delegirovaniye-polnomochij/>. (date of access: 25.05.2021).

[2] N. Kuhn "Myths and Legends of Ancient Greece". – Publisher: "Martin", Moscow, 2015. 145 p.

[3] "Secrets and Facts". [Electronic resource]. – URL: <http://www.mysterylife.ru/drevnyaya-greciya/bogi-drevnej-grecii/pokoleniya-bogov.html>. (date of access: 05/25/2021).

[4] The main purposes of God related to the creation of mankind. [Electronic resource]. – URL: <https://nasch-mir.ru/osnovnyie-tseli-boga/>. (date of access: 25.05.2021).

[5] Bible. Books of the Holy Scriptures of the Old and New Testaments. // Ed. Kiev-Pechersk Lavra. – 2016. 204 p.

[6] Delegation of authority to the Son. [Electronic resource]. – URL: <https://religion.wikireading.ru/31336>. (date of access: 25.05.2021).

[7] Delegation of authority. [Electronic resource]. – URL: <https://religion.wikireading.ru/160635>. (date of access: 25.05.2021).

[8] God builds the Kingdom on earth through people. [Electronic resource]. – URL: <https://students.ersu.org/?p=94>. (date of access: 25.05.2021).

© *Е.А. Мельникова, Д.В. Арчаков, 2021*

Поступила в редакцию 21.05.2021

Принята к публикации 05.06.2021

Для цитирования:

Мельникова Е.А., Арчаков Д.В. Бог как первый использовавший делегирование полномочий // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 6-1(8). С. 100-107. URL: <https://ip-journal.ru/>